

Cuestionario para identificar los determinantes sociales de la salud (DSS) que influyen en dermatosis de la infancia

Yordania Velázquez Avila^{1*} <https://orcid.org/0000-0002-2846-3432>

Correo: yordaniacuba@gmail.com

Yaneisy Salina Medina¹ <https://orcid.org/0009-0009-9078-1392>

Correo electrónico: railantita@gmail.com

Martha Odalis Cabrales León² <https://orcid.org/0000-0002-6157-4687>

Correo electrónico: martacabrales@ltu.sld.cu

Clara Georgina García Lahera³ <https://orcid.org/0000-0003-0734-7413>

Correo electrónico: noel@ltu.sld.cu

¹ Hospital Pediátrico Provincial Docente "Mártires de Las Tunas". Las Tunas, Cuba.

² Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología. Las Tunas, Cuba.

³ Hospital Provincial General Docente "Dr. Ernesto Guevara de la Serna". Las Tunas, Cuba.

*Autor para la correspondencia: yordaniacuba@gmail.com

Estimado:

Se reconoce que el entorno social influye sobre el proceso salud-enfermedad. Este cuestionario tiene la finalidad de identificar los determinantes sociales de la salud que influyen en enfermedades dermatológicas de la infancia. Se estima y agradece su colaboración al responder el mismo con la mayor sinceridad posible. En las preguntas relacionadas con factores biológicos, el profesional procederá, bajo su consentimiento, a examinar al paciente.

1- En relación a los factores biológicos:

1.1 Edad del paciente:

1.2 Sexo: ___ F ___ M

1.3 Fototipo cutáneo: ___ I ___ II ___ III ___ IV ___ V ___ VI

1.4 ¿En la familia alguien padece de alguna enfermedad dermatológica? ___ Si ___ No. En caso afirmativo mencione cuáles y qué familiar la padece.

1.5 ¿En la familia alguien padece de alguna enfermedad sistémica? ___ Si ___ No. En caso afirmativo mencione cuáles y qué familiar la padece.

- 1.6 ¿Durante el embarazo hubo antecedentes de uso de drogas, fármacos, infecciones, hemorragias, hipertensión arterial, diabetes, alteraciones nutricionales u obstétricas? ___ Si ___ No. En caso afirmativo mencione cuáles y en qué trimestre
-
- 1.7 ¿Durante el parto hubo antecedentes de hemorragias, hipertensión arterial, sufrimiento fetal u otros daños del recién nacido? ___ Si ___ No. En caso afirmativo mencione cuáles
-
- 1.8 Conteste si recuerda el tiempo de gestación al nacer: _____ sem; Peso _____ y apgar _____.
- 1.9 ¿Podría decir el tipo de parto? ___ Normal ___ cesárea ___ uso de fórceps. En caso de parto por cesárea mencione la causa
-
- 1.10 ¿Después del parto hubo antecedentes de hemorragias, hipertensión arterial, sufrimiento fetal u otros daños del recién nacido? ___ Si ___ No. En caso afirmativo mencione cuáles
-

2- En relación a los estilos de vida:

- 2.1 Frecuencia del baño: _____
- 2.2 ¿Qué productos utiliza para el lavado de la ropa?
-
- 2.3 ¿Usa fotoprotección física (ropa protectora, sombrillas, gorras) o química (protector solar)? ___ Si ___ No.
- 2.4 ¿Se expone al sol en horario de 10.00 Am a 4.00 Pm? ___ Si ___ No.
- 2.5 Diga tipo de lactancia que recibió el paciente y hasta qué edad:
-
- 2.6 ¿Le introdujo los alimentos según indicación del pediatra? ___ Si ___ No.
- 2.7 ¿Qué cantidad promedio de agua consume al día? _____
- 2.8 ¿Qué cantidad promedio de horas duerme al día? _____
- 2.9 ¿Qué cantidad promedio de horas dedica al juego diariamente?
-
- 2.10 ¿Utiliza medios audiovisuales para su entretenimiento (computadoras, tv, tables, celulares)? ___ Si ___ No. En caso afirmativo diga horas promedio diaria _____

3- En relación a los factores medioambientales:

- 3.1 ¿Existen focos contaminantes (fábricas, construcciones, vertederos) cerca de la vivienda? ___ Si ___ No. En caso afirmativo mencione

cuáles

3.2 Menciones las condiciones estructurales de la vivienda: piso de _____, paredes de _____, techo de _____, ubicación del baño _____

3.3 ¿Para cocinar los alimentos cuál medio de cocción utiliza?

3.4 ¿Cuál es la fuente de agua de consumo? _____

3.5 ¿Hierve el agua de consumo? ___ Si ___ No.

3.6 ¿Cómo eliminan los desechos líquidos? _____

3.7 ¿Cómo eliminan los desechos sólidos? _____

3.8 ¿Cuántas personas viven por metros cuadrados de la vivienda?

3.9 ¿Existen fumadores en la casa? ___ Si ___ No

3.10 ¿Tienen mascotas? ___ Si ___ No. En caso afirmativo mencione cuáles _____

4- En relación a los factores socioeconómicos

4.1 Nivel de instrucción de los tutores:

Madre: _____ primaria, _____ secundaria, _____ técnica o superior

Padre: _____ primaria, _____ secundaria, _____ técnica o superior

Otro tutor: _____ primaria, _____ secundaria, _____ técnica o superior

4.2 Situación geográfica: _____ urbana ___ rural

4.3 En caso del paciente tener edad escolar diga si el grado escolar está acorde con su edad: ___ Si ___ No.

4.4 ¿Tiene acceso a la educación? ___ Si ___ No.

4.5 ¿El paciente presenta algún trastorno del aprendizaje? ___ Si ___ No. En caso afirmativo mencione cuáles

4.6 ¿Tiene acceso a medios de transporte? ___ Si ___ No. En caso afirmativo mencione cuáles

4.7 ¿Tiene acceso a consultas médicas con especialistas? ___ Si ___ No.

4.8 ¿Se ha vacunado acorde a su edad? ___ Si ___ No.

4.9 ¿El paciente se relaciona con la sociedad acorde a su edad? ___ Si ___ No. En caso negativo mencione las causas

4.10 ¿El poder adquisitivo familiar cubre las necesidades básicas? ___ Si ___ No.

Muchas gracias por su colaboración.

Distribución de ítems por indicadores, según dimensiones.

1-Factores biológicos

Indicadores	Ítems	Indicadores	Ítems
Edad	1.1	APF sistémicos	1.5
Sexo	1.2	Antecedentes prenatales	1.6
Fototipo cutáneo	1.3	Antecedentes natales	1.7, 1.8, 1.9
APF cutáneos	1.4	Antecedentes posnatales	1.10

2- Estilos de vida

Indicadores	Ítems	Indicadores	Ítems
Higiene personal	2.1, 2.2	Hidratación	2.7
Fotoprotección	2.3, 2.4	Control de sueño	2.8
Sistema de ablactación	2.5	Actividad física y juego	2.9, 2.10
Alimentación	2.6		

3- Factores medioambientales

Indicadores	Ítems	Indicadores	Ítems
Focos contaminantes en la comunidad	3.1	Disposición de desechos líquidos y sólidos	3.6, 3.7
Condiciones de la vivienda	3.2	Hacinamiento	3.8
Medio de cocción de alimentos	3.3	Fumadores en la familia	3.9
Acceso a agua potables	3.4, 3.5	Convivencia con mascotas	3.10

4- Factores socioeconómicos

Indicadores	Ítems	Indicadores	Ítems
Nivel de instrucción de los tutores	4.1	Acceso a servicios de salud	4.7
Situación geográfica (rural o urbana)	4.2	Vacunación	4.8
Cobertura escolar	4.3, 4.4, 4.5	Inserción social	4.9
Acceso a transporte	4.6	Poder económico adquisitivo familiar	4.10

Las dimensiones no se califican.

Este cuestionario ha sido publicado por sus autores en:

Velázquez, Y, et al.. (2025). Cuestionario sobre determinantes sociales de la salud en dermatosis de la infancia. *Revista Científica Hallazgos21*, 10(3), 272-288. <https://revistas.pucese.edu.ec/hallazgos21/article/view/709/765>